

TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA TOVAR MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

PhD. Mirzayev Ozod Furqatovich
O‘zbekiston Respublikasi bank moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Mirzaev Ulug‘bek Ismatillo o‘g‘li
O‘zbekiston Respublikasi bank moliya akademiyasi tinglovchisi
Tel: 94 244-33-53

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasidagi tibbiyot tashkilotlarida tovar moddiy-zahiralar hisobi va nazorati takomillashtirish bo‘yicha olib borilayotgan amaliy ishlar yuzasidan fikr almashilgan. Bunda tibbiyot muassasalarining buxgalteriya hisobotlari hisobi va nazorati jarayonini tashkil etishning dolzarb masalalari hamda ilmiy va uslubiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tovar moddiy-zahiralar, materiallar, joriy qiymat, realizatsiya qilishning sof qiymati, daromadlar va xarajatlar.

Abstract: In this article, opinions are exchanged on the practical work being carried out on improving the accounting and control of goods and material reserves in medical organizations in the Republic of Uzbekistan. In it, current issues and scientific and methodological aspects of the organization of the process of calculation and control of accounting reports of medical institutions are covered.

Keywords: inventory, materials, current value, net realizable value, income and expenses.

Аннотация: В данной статье произведен обмен мнениями о проводимой практической работе по совершенствованию учета и контроля товарно-материальных запасов в медицинских организациях Республики Узбекистан. В ней освещаются актуальные вопросы и научно-методические аспекты организации процесса расчета и контроля бухгалтерской отчетности медицинских учреждений.

Ключевые слова: запасы, материалы, текущая стоимость, чистая стоимость реализации, доходы и расходы.

KIRISH

Iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida turli mamlakatlarda sifatli, taqqoslanadigan va ishonchli hamda uyg‘un axborotlarni shakllantirishda yagona yondashuvni qabul qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Har bir sohada bugungi globallashuv jarayonida sifatli va raqobatbardosh tizim yaratish bo‘yicha amaliy ishlar davom etmoqda. Sub‘ektga tegishli bo‘lgan tovar-moddiy zaxiralari, shu jumladan, yo‘ldagi va qayta ishlashga berilgan, ishlanadigan, qayta ishlanadigan, ishlab chiqarish va boshqa xo‘jalik maqsadlari uchun ishlatiladigan mehnat buyumlari, xomashyo va materiallar, mehnat

buyumlarining tarkibi, miqdori, harakati, ularni tayyorlash, sotib olish, qayta baholash jarayonlari to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirishning tartib va qoidalari o'rganiladi.

Tibbiyot muassasalarida tovar-moddiy zaxiralar:

Ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish, ma'muriy ehtiyojlar va boshqa maqsadlar uchun mo'ljallangan xomashyo va materiallar, xarid qilinadigan yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi buyumlar, yoqilg'i, tara va tarabop materiallar, ehtiyot qismlar, inventar va xo'jalik jihozlari, boshqa materiallar zaxiralari;

Boquvdagi va yaylovdagi yosh hayvonlar, katta yoshdagi hayvonlar, parrandalar, asalari oilalari, sotish uchun asosiy podadan yaroqsizga chiqarilgan katta yoshdagi chorva mollari, sotish uchun chetdan qabul qilingan chorva mollari;

Mexanizm qismlari, qurilmalar, buyumlarga tugallanmagan ishlov berilishi va ularning yig'ilishi hamda tugallanmagan texnologik jarayonlar ko'inishida tugallanmagan ishlab chiqarish. Xizmatlar ko'rsatuvchi va ishlar bajaruvchi tashkilotlarda tugallanmagan ishlab chiqarishning qiymati sifatida qabul qilish-topshirish hujjatlari rasmiylashtirilmagan va tashkilot tomonidan tegishli daromad sifatida tan olinmagan tugallanmagan xizmatlar (ishlar) bo'yicha xarajatlardan tashkil topadi;

Tashkilotda tayyorlangan tayyor mahsulot (realizatsiya qilish uchun mo'ljallangan va shartnomada yoki qonunchilik hujjatlarida belgilangan hollarda boshqa hujjatlarning talablarida nazarda tutilgan texnik va sifat tavsiflariga muvofiq keladigan ishlov berilishi (butlanishi) tugallangan aktiv);

Boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslardan xarid qilingan (olingan) va tashkilotning odatiy faoliyati davomida qo'shimcha ishlov berishsiz sotish yoki qayta sotish uchun mo'ljallangan tovarlar. Bunda uzoq muddatli aktivlar obyektlari (binolar, inshootlar, transport vositalari, mulkiy (mutlaq) huquqlar va boshqalar) ham keyinchalik sotish yoki qayta sotish maqsadida xarid qilingan hollarda tovar bo'lib hisoblanishi mumkin.

Tovar-moddiy zaxiralar aktiv sifatida tan olinadi, agar:

- tashkilotga aktiv bilan bog'liq kelgusidagi iqtisodiy naf kelishiga ishonch mavjud bo'lsa;

- aktiv qiymatini ishonchli baholash mumkin bo'lsa;
- ularga bo'lgan mulk huquqi o'tsa.

Tovar-moddiy zaxiralar tashkilotning buxgalteriya balansiga quyidagilar natijasida kiritilishi lozim:

- mahsulot yetkazib berish (oldi-sotdi) shartnomasi bo'yicha xarid qilish;
- bepul kelib tushish (hadya shartnomasi bo'yicha);
- ayirboshlash;
- uzoq muddatli aktivlar tarkibidan o'tkazish;
- ortiqcha (hisobga olinmagan) tovar-moddiy zaxiralarni aniqlash;
- ilgari berilgan tovar qarzining qaytarilishi yoki tovar qarzini olish;
- tashkilotning o'zida tayyorlanishi;
- hisobot davri oxirida tugallanmagan ishlab chiqarish sifatida hisobga olinadigan ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish;
- tovar-moddiy zaxiralarga bo'lgan mulk huquqi olinishiga olib keladigan boshqa operatsiyalar va hodisalar.

Tovar-moddiy zahiralar - keyinchalik sotish maqsadida normal faoliyat yuritish jarayonida tutib turiladigan va ishlab chiqarish jarayonida mavjud bo'lgan, shuningdek

mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan moddiy aktivlardir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

I.N.Qo'ziyev, SH.V.G'aniyev, A.S.Ramazonovlarning ta'kidlashicha tovar-moddiy zahiralari - keyinchalik sotish maqsadida normal faoliyat yuritish jarayonida tutib turiladigan va ishlab chiqarish jarayonida mavjud bo'lgan, shuningdek mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan moddiy aktivlardir.

Tovar-moddiy zahiralarga xizmat qilish muddati bir yildan ortiq bo'lmagan yoki bir operatsion tsikl mobaynida foydalaniladigan molmulklar, jumladan, qurilish – ta'mirlash materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari, yoqilg'i va yonilg'ilar, ozuqa va yem-hashak, tara (idish)lar, qishloq xo'jalik mahsulotlari va ishlab chiqarish buyumlari, o'stiruvdagi va boquvdagi chorva mollari, o'quv, ilmiy va boshqa maqsadlar uchun materiallar hamda laboratoriya sinovida bo'lgan, uzoq vaqt foydalaniladigan materiallar, shartnoma asosida bajariladigan ilmiytadqiqot ishlari uchun maxsus asbob-uskunalar va boshqalar qiradi⁷.

Iqtisodchi Stoyanova E.S. fikricha zaxiralarning mavjudligi belgilangan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish dasturini uzluksiz bajarishga imkon beradi. Korxonada zaxiralarning kamayishi sababli materiallarning yetishmasligi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonining ritmini buzadi, uskunalarining ishlamay qolishiga yoki xatto texnologik jarayonni qayta tiklash zarurligiga olib keladi. Zaxiralarni yaratish sabablaridan biri ham talabning o'zgarishi ehtimoli mavjudligida bo'ldi. Har qanday tovar guruhiga bo'lgan talabni yuqori ehtimollik bilan taxmin qilish mumkin. Biroq, ma'lum bir mahsulotga bo'lgan talabni bashorat qilish ancha qiyin. Shuning uchun, agar ushbu mahsulotning yetarli miqdordagi zaxirasi yoki korxonada "buyurtma berish" nerish bilan ish olib boradigan bo'lsa, uni ishlab chiqarish uchun xom ashyo bo'lmasa, ehtimolli samarali talab qondirilmasligi mumkin, ya'ni mijoz puli mavjud bo'lsa ham uni sotib olish imkoniyati bo'lmasligi mumkin⁸.

Zayavlov P.S.ning fikricha, g'talabning taklif darajasi pasayadi, ko'pincha mijozlar talab qiladigan tovarlar zaxirada holatlar yuzaga keladi.

Tashkilot tovar-moddiy zaxiralari ta'minoti janjiridagi ushbu o'zgaruvchan tarkibiy qismlarni samarali monitoring qilish va to'g'ri boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zamonaviy axborot tizimlarining imkoniyatlaridan foydalanish zarur. Faqatgina bunday axborot tizimi mavjud bo'lgan taqdirdagina tashkilot faoliyatini samarali boshqarish mumkin. Tashkilotni boshqarishni takomillashtirish, tovarlarni yetkazib berish, saqlash va uni taqsimlash natijasida kelib chiqadigan xarajatlarni kamaytirishga imkon beradi⁹.

Tadqiqot metodologiyasi:

Mazkur maqolada O'zbekistonda tibbiyot tashkilotlarining tovar-moddiy zaxiralarini hisoblash tizimi va ularning nazoratini joriy etishda amalga oshirilayotgan keng – ko'lamli

⁷ I.N.Qo'ziyev, SH.V.G'aniyev, A.S.Ramazonov. Byudjet hisobi va nazorati: Darslik /; - T.: «Nihol print» OK, 2022. 632 b.

⁸ Стоянова Е.С. и др. Управление оборотным капиталом. – М.: Изд-во «Перспектива», 2012. – 428 с

⁹ Завьялов, П. С. Формула успеха: маркетинг: учебник / П. С. Завьялов, В. Е. Демидов. — М.: Инфра-М, 2012. — 240 с

amaliy ishlar tahlil qilingan. Mazkur tahlil jarayonini yanada tushunarli va aniq bo'lishi uchun maqolada chizmalar va jadvallar usulidan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi:

Jamiyatda mehnat salohiyatining shakllanishi va insonning farovon turmush darajasi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni bajarishda faol ishtirok etadi. Shuning uchun ham aholi sog'lig'ini saqlash va avaylash muammolarini yaqin vaqtgacha faqat tibbiy-biologik va ijtimoiy fanlar o'rganib kelgan bo'lsa, hozirgi paytga kelib iqtisodiy muammo sifatida qaralmoqda va kompleks o'rganishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati tobora ortib bormoqda.

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni erkinlashtirish sharoitida sog'liqni saqlash iqtisodiyotining boshqa tarmoqlari qatorida barqaror rivojlantirilmoqda. Davlat sektori qatorida nodavlat sektorining rivojlanishiga keng yo'l ochmoqda, boshqarish va moliyalashning yangi tizimi joriy etilmoqda. Bu holat kelgusi tizim faoliyatini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Tovar-moddiy zaxiralar — faoliyat yuritish jarayonida keyinchalik sotish maqsadida saqlab turiladigan va ishlab chiqarish jarayonida bo'lgan, shuningdek, mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan moddiy aktivlardir.

Tovar-moddiy zahiralar tashkilotlarda quyidagilar ko'rinishida bo'lishi mumkin:

a) mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish, ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish, ma'muriy ehtiyojlar va boshqa maqsadlar uchun mo'ljallangan xom ashyo va materiallar, xarid qilinadigan yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi buyumlar, yoqilg'i, idish va idishbop materiallar, ehtiyot qismlar, inventar va xo'jalik anjomlari, boshqa materiallar zahiralari;

b) tashkilotda tayyorlangan tayyor mahsulot (ishlab chiqarish tsiklining pirovard natijasi - sotish uchun mo'ljallangan va qonun hujjatlari bilan belgilangan hollarda shartnomada yoki boshqa hujjatlarning talablarida nazarda tutilgan texnik va sifat tavsiflariga muvofiq keladigan ishlov berilishi (butlanishi) tugallangan aktiv);

c) boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslardan xarid qilingan (olingan) va tashkilotning odatdagi faoliyati davomida qo'shimcha ishlov berishsiz sotish yoki qayta sotish uchun mo'ljallangan tovarlar. Bunda uzoq muddatli aktivlar obyektlari (binolar, inshootlar, transport vositalari, mulkiy (mutlaq) huquqlar va boshqalar) keyinchalik sotish yoki qayta sotish maqsadida xarid qilingan hollarda tovar bo'lib hisoblanishi mumkin.

Tibbiyot tashkilotlarida materiallar bo'yicha moliya yili oxiriga bo'lgan qoldiqlar aniqlangan me'yorlar asosida tahlil qilinadi. Agar tibbiyot tashkilotini moliya yili oxirida bo'lgan materiallar bo'yicha qoldiq qiymati belgilangan me'yor(limit)dan ortiqcha bo'lsa keyingi moliya yilida byudjet mablag'lari bo'yicha xarajat smetasida materiallar sotib olish uchun kiritilgan summa me'yordan ortiq summaga kamaytiriladi. Tovar moddiy zahiralar o'rnatilgan me'yorini aniqlash uchun belgilangan ko'rsatkichlar "O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjetini tuzish va ijro etish qoidalari" (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2002-yil 14-martda 1111-son bilan ro'yxatga olingan)da keltirilgan (1-jadval).

1-jadval.

Tovar moddiy zahiralari o'rnatilgan me'yorini aniqlash uchun belgilangan ko'rsatkichlar¹⁰

№	Tovar –moddiy zahiralari nomi	Belgilangan kun me'yorlari
1	Oziq-ovqat maxsulotlari (mavsumiy tayyorlashdan tashqari)	15 kun
2	Mavsumda tayyorlanadigan oziq-ovqat maxsulotlari	150 kun
3	Dori-darmonlar, reaktivlar, bog'lash materiallari va dorixona anjomlari	60 kun
4	Barcha byudjet tashkilotlari uchun yoqilg'i (bolalar va davolash tashkilotlaridan tashqari)	75 kun
5	Bolalar va davolash tashkilotlari uchun yoqilg'i	90 kun
6	Xo'jalik va kontselyariya materiallari	45 kun
7	O'quv ilmiy va boshqa maxsus maqsadlar uchun materiallar	120 kun
8	Ozuqa va em xashak	120 kun
9	Qurilish ta'mirlash materiallari	45 kun

Materiallar bo'yicha yil oxiridagi qoldiqni me'yorlarini aniqlash uchun 226 "Nomoliyaviy aktivlar harakati to'g'risida" hisobotning 060-069 subschyotlar bo'yicha yil davomida tashkilot ehtiyojlari uchun sarflangan materiallar qiymati olinib yoqilg'i va moylash materiallari bo'yicha isitish mavsumidagi kunlar soni (asosan 5 oylik isitish mavsumi – 150 kun olinadi), tibbiyot muassasalari bo'yicha oziq-ovqat maxsulotlarining har bir guruhi bo'yicha ko'rsatilgan summa 360 ga, boshqa byudjet tashkilotlari bo'yicha tashkilot ehtiyojlari uchun sarflangan materiallar va oziq ovqat mahsulotlari har bir guruhi bo'yicha 305 ga bo'linadi va chiqqan natija materiallar bo'yicha belgilangan kun me'yorlariga ko'paytiriladi. Chiqqan natija me'yor hisoblanib balansning 060-069 subschyotlari qoldig'i bilan solishtiriladi. Agar materiallar qoldig'i chiqqan me'yordan ortiq bo'lsa o'sha summaga keyingi yil xarajatlar smetasida materiallar xarajat moddasi summasini moliyalashtirish kaytiriladi.

Tovar - moddiy zahiralari hisobi buxgalteriya hisobida 05 "Tayyor mahsulot", 06 "Boshqa tovar-moddiy zahiralari" schyotlarida yuritiladi. Bu schyotlarni debet tomonida tovar-moddiy qiymatliklarni kirimi haqiqiy tannarxi bo'yicha, kredit tomonida hisobdan chiqarilishi aks ettiriladi.

05 "Tayyor mahsulot" schyoti 050 "Tayyor mahsulot" subschyotidan iborat bo'lib, ushbu subschyotda tayyor mahsulotlar haqiqiy ishlab chiqarish tannarxi bo'yicha hisobga olinadi.

Shuningdek, ushbu subschyotda yordamchi qishloq va o'quv xo'jaliklarining mahsulotlari ham hisobga olinadi. Yordamchi qishloq xo'jalik va o'quv-tajriba xo'jaliklarining mahsulotlari rejadagi bahosi bo'yicha yil davomida hisobga olib boriladi.

Tayyor mahsulotlarining analitik hisobi nomi, miqdori va qiymati hamda saqlanadigan joyi bo'yicha 296-son shakldagi material qiymatliklarning miqdor-qiymat hisobi daftari (kartochkasi)da alohida holda yuritiladi.

06 "Boshqa tovar-moddiy zahiralari" schyotida qurilish materiallari, oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar va yarani bog'lash vositalari, yonilg'i, yoqilg'i-moylash

¹⁰ I.N.Qo'ziyev, SH.V.G'aniyev, A.S.Ramazonov. Byudjet hisobi va nazorati: Darslik /; - T.: «Nihol print» OK, 2022. 632 b.

materiallari, xo'jalik shartnomalari asosida ilmiy-tekshirish ishlarini amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobiga sotib olingan, ilmiy-tekshirish ishlarida uzoq vaqt foydalaniladigan materiallar va boshqa tovar-moddiy zahiralalar hisobga olinadi.

06 "Boshqa tovar-moddiy zahiralalar" schyoti hisobda quyidagi subschyotlarga bo'lingan holda aks ettiriladi:

060 "Qurilish materiallari";

061 "Oziq-ovqat mahsulotlari";

062 "Dori-darmonlar va yarani bog'lash vositalari";

063 "Inventar va xo'jalik jihozlari";

064 "Yonilg'i, yoqilg'i – moylash materiallari";

069 "Boshqa tovar-moddiy zahiralalar".

Tovar-moddiy zahiralalar kirimi buxgalteriya hisobida alohida aks ettiriladi. Ma'lumki tovar-moddiy zahiralalar quyidagilar natijasida tashkilotga kirim qilinadi:

- yetkazib berish (oldi-sotdi) shartnomasi bo'yicha xarid qilish;
- beg'araz kelib tushish (hadya shartnomasi bo'yicha);
- uzoq muddatli aktivlar tarkibidan o'tkazish;
- ortiqcha (hisobga olinmagan) tovar-moddiy zahiralarni aniqlash;
- tashkilotning o'zida tayyorlanishi;
- qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa hollar.

Tibbiyot muassasalarida tovar-moddiy zaxiralarni xarid qilish bilan bog'liq bo'lgan va ularning tannarxiga kiritiladigan xarajatlarga quyidagilar kiritiladi:

- bojxona bojlari va yig'implari;
- tovar-moddiy zaxiralarni xarid qilish bilan bog'liq bo'lgan soliq va yig'implar summalari (agar ular qoplanmasa (hisobga olishga qabul qilinmasa);
- tovar-moddiy zaxiralalar ta'minotchi va vositachi tashkilotlar orqali xarid qilinganda ularga to'lanadigan to'lovlar (vositachilik haqi);
- tovar-moddiy zaxiralarni xarid qilish bilan bog'liq bo'lgan tovar-moddiy zaxiralarni sertifikatlash va ularni texnik shartlarga muvofiq sinash bo'yicha xarajatlar;
- tovar-moddiy zaxiralarni tayyorlash va ularni ayni paytdagi joylashish yoki foydalanish joyiga yetkazib berish bo'yicha transport-tayyorlov xarajatlari¹¹. Ular tayyorlash, yuklash-tushirish ishlari va tovar-moddiy zaxiralarni barcha turdagi transport bilan ularni ayni paytdagi joylashish yoki foydalanish joyiga transportda tashish uchun (fraxt) to'lovlarni amalga oshirish bo'yicha xarajatlar, shu jumladan tovar-moddiy zaxiralarni transportda tashishda xatarlarni sug'urtalash bo'yicha xarajatlardan tashkil topadi.

Tovar-moddiy zaxiralarni xarid qilish bilan bog'liq bo'lgan va ularning tannarxiga boshqa xarajatlar ham kiritilishi mumkin.

Tovar-moddiy zaxiralari qabul qilingan sanadan so'ng ularni xarid qilish bo'yicha shartnoma shartlarini bajarish natijasida yuzaga kelgan (olingan) chegirmalar, tashkilotning moliyaviy natijalariga olib boriladi va sotib olingan tovar-moddiy zaxiralalar qiymatini kamaytirmaydi.

Qo'shimcha tovar-moddiy zaxiralalar bepul olinganda, agar tasdiqlovchi birlamchi hisob hujjatlari mavjud bo'lganda, sotib olingan tovar-moddiy zaxiralalar qiymati barcha olingan

¹¹ O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug'i, 30.06.2020 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3259

tovar-moddiy zaxiralar miqdoriga (bepul olingan tovar-moddiy zaxiralarini ham hisobga olgan holda) taqsimlash orqali ularning tannarxi aniqlanadi.

Avval yetkazib berilgan tovar-moddiy zaxiralar hisobidan qo‘shimcha tovar-moddiy zaxiralar bepul olinganda, mazkur badda belgilangan tartibda hisoblab chiqarilgan qo‘shimcha olingan tovar-moddiy zaxiralar tannarxi hisobot davrining moliyaviy natijalariga olib boriladi.

Agarda tovar-moddiy zaxiralarini sotib olish paytida avvalgi xarid qilingan tovar-moddiy zaxiralarini hisobga olgan holda qo‘shimcha tovar-moddiy zaxiralari bepul olinganda, avval xarid qilingan va oxirgi xarid qilingan tovar-moddiy zaxiralarga to‘g‘ri keladigan qo‘shimcha bepul olingan tovar-moddiy zaxiralar ulushlari aniqlanadi. Bunda oxirgi xarid qilingan tovar-moddiy zaxiralari qiymati ularga to‘g‘ri keladigan qo‘shimcha bepul olingan tovar-moddiy zaxiralari ulushini hisobga olgan holda kirim qilinadi.

Xulosa

Axborot tizimidagi avtomatlashtirish bosqichi integratsiya bosqichiga o‘tish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi va tashkilotga quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi:

- buxgalteriya hisobi siyosatini kuchaytirish (jarayonlarning me‘yoriy meyorlarga muvofiqligini avtomatik nazorat qilish tufayli);

- operatsiyalarni avtomatlashtirish orqali ish samaradorligini oshirish (qo‘l mehnati miqdorini kamaytirish va tahlil qilish);

- mahsulotlarni chiqish hujjatlarini qabul qilishni avtomatlashtirish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tovar-moddiy zaxiralarning chiqarilishi va joylashtirilishini, ularni inventarizatsiyani va zaxiralarni qayta baholashni qamrab olishga yordam beradi, bu esa o‘z navbatida tashkilotlarda tovar-moddiy zaxiralarini tizimli boshqarish imkoniyatini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

6. O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug‘i, 30.06.2020 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3259

7. “Tovar-moddiy boyliklarni olishga ishonchnomalar berish va ularni ishonchnomalar bo‘yicha berish tartibi to‘g‘risida” Nizom (O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 7-may 2003-yildagi 62-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan);

8. I.N.Qo‘ziyev, SH.V.G‘aniyev, A.S.Ramazonov. Byudjet hisobi va nazorati: Darslik /; - T.: «Nihol print» OK, 2022. 632 b.

9. M . Ostonaqulov. Budjet hisobi. - T.: «Talqin», 2008. -4 2 4 bet.

10. Стоянова Е.С. и др. Управление оборотным капиталом. – М.: Изд-во «Перспектива», 2012. – 428 с

11. Завьялов, П. С. Формула успеха: маркетинг: учебник / П. С. Завьялов, В. Е. Демидов. — М.: Инфра-М, 2012. — 240 с

12. Moliya: Darslik. T.S. Malikov, O.O. Olimjonov; / - T.: “Iqtisod-Moliya” 2019. - 800 b.